

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil,
Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

TERMIZ SHAHRINING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHI

Isroilov Doniyor Farmon o‘g‘li

magistrant

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Miliy universiteti

e-mail: doniyorisroilov320@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola shaharning geografik o‘rni, tarixiy rivojlanishi, aholisi va bandlik, shahar xo‘jaligi tarmoqlari tarkibi, shahar infratuzilmasi, rivojlanishidagi muammolar, rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: aholisi, tarixi, sanoat tarmoqlari, iqtisodiyoti, tabiiy sharoiti, aholi bandligi, xizmat ko‘rsatish.

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERMEZ CITY

Isroilov Doniyor

Annotation: This article analyzes the geographical location of the city, historical development, population and employment, the structure of urban sectors, urban infrastructure, development problems, development prospects.

Keywords: population, history, industries, economy, natural conditions, employment, services.

Termiz shahrida viloyat aholisining 7% i istiqomat qiladi. Termiz shahri Markaziy Osiyoning qadimiy shaharlaridan biri bo‘lib, tarix davomida zamonaviy shahar atrofidagi, turli joylarda taraqqiy etgan va tarixiy obidalar qoldiqlarida tasvirlangan ko‘plab madaniy qatlamlarni o‘zida aks ettirgan. Termiz Amudaryoga yaqin bo‘lgan so‘nggi o‘rta asrlardagi joydan janubga qarab o‘sib borar edi . Bu shaharda va uning atrofida turli xil dinlar – otashparastlik, nestorianlik, buddaviylik va islom dinlari bilan bog‘liq juda ko‘p diqqatga sazovor joylar saqlangan.

«Termiz» nomi «Taramastaxa» so‘zidan olingan bo‘lib, “qarama-qarshi qirg‘oqda joylashgan” degan ma’noni anglatgan, hozirgi nomi bilan esa bu shahar faqat X asrdan nomlana boshlandi. Shu davrga qadar u juda ko‘p nomlar bilan atalib keldi, masalan: Demitrias, Antioxiya, Tamo, Tami va boshqalar. Buddizm dini Termiz shahriga Yunon-Baqtriya podshohligi davrida paydo bo‘lgan deb taxmin qilinadi. Bundan arxeologlar tomonidan o‘sha davrga tegishli bo‘lgan ko‘p sonli qazilma topilmalari dalolat beradi.

Shaharda bugunga qadar buddaviylarga tegishli bo'lgan binolar, shahar muzeyida esa, o'sha davr diniga tegishli bo'lgan juda ko'p qazilmalar mavjud. O'rta Osiyoda yagona hisoblangan arxeologiya muzeyi ham aynan shu shaharda joylashgan.

Surxondaryo viloyatining eng janubiy shahri va ma'muriy markazi – Termiz shahri hisoblanadi. Termiz shahri 1929-yil tashkil topgan. Maydoni 36 km², aholisi 182 800 (2021-yil) kishini tashkil etadi. Bundan tashqari O'zbekistonda yagona hisoblangan xalqaro daryo porti ham shu shaharda joylashgan. Termiz shahri janubdan Amudaryo orqali Afg'oniston bilan chegaradosh, umuman olib qaraganda Termiz shahri O'zbekistondagi geostrategik markaz hisoblanadi.

Termiz shahri dengiz sathidan o'rtacha 300 m balandda joylashgan. Shahar atrofi yaqinida katta qum cho'li mavjud, relyefi esa tekislikdan iborat. Shaharning iqlimi quruq subtropik bo'lgani uchun yozda havo juda isib ketadi. O'rtacha harorat iyul oyida +50°C dan ham oshadi. Qishi esa iliq bo'ladi, yanvarda o'rtacha harorat 5-7°C ni tashkil etadi.

Termiz shahrida Termiz davlat universiteti, Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz muhandislik-texnologiya instituti, Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali va Toshkent davlat agrar institutining Termiz filiali kabi oliygohlar mavjud. U yerda 30 mingdan ortiq talaba yoshlar tahsil olmoqda. Termiz davlat universitetida Afg'onistonning 158 nafar magistratura talabalari turli xil yo'nalishlarda tahsil olmoqda. Termiz shahriga 2014-yil Amir Temur ordeni berilgan.

Shaharda aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarini oxirgi o'n yilligiga nazar tashlasak (2010–2020-yillar) eng yuqori ko'rsatkich 139,3% ni eng past ko'rsatkich esa 90% ni tashkil etgan. 2021-yil dekabr-yanvar holatiga ko'ra, 107,2% ni tashkil etdi. Shaharda turli xil ishlab chiqarish korxonalaridan Surxon ipak fabrika zavodi, glass-expo (oyna ishlab chiqarish) filiali hamda turli xil qurulish sanoati uchun xomashyolar ishlab chiqaruvchi korxonalar mavjud, asosan yengil sanoatga ixtisoslashtirilgan.

Termiz shahrida ro'xatga olingan korxonalar va tashkilotlari soni jami 5348 tani tashkil etib, shulardan 5149 ta faol, 199 ta nafaol, yangi tashkil etilganlar soni esa 1100 taga yetdi, ish faoliyatini tugatganlar esa 474 tani tashkil etmoqda (dehqon va fermer xo'jaliklarisiz) (2021-yil 1-yanvar holatiga ko'ra).

Termiz shahri aholisining o'sishi diagrammasi (2011–2021-yillar)

Sharharda yaqin kelajakda aholining o'sib borishi tufayli yangidan-yangi turar joylar va aholi iste'moli uchun ko'plab oziq-ovqat shaxobchalari, gipermarketlar va katta hududlarda esa istrohat bog'lari tashkil etilmoqda. Qurilish sohasidagi ishlar uchun Termiz shahriga jami 1411,8 mlrd so'm ajratilgan (2021-yil yanvar).

Termiz shahri oldingi yillarga qaraganda tez rivojlanib bormoqda. Bundan tashqari shahar maydonini ham kengaytirish yo'llari ishlab chiqilmoqda. Termiz shahrini Xayraton ko'prigi Afg'oniston bilan bog'lab turadi. Bu ko'prik muhim siyosiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Yagona xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan daryo portida esa turli xildagi yuklar qabul qilinib olinadi.

Aholisiga keladigan bo'lsak, so'nggi yillarda ko'chib ketganlar 2560 kishini tashkil etmoqda, lekin shunga qaramay aholi o'sishi sezilmoqda. Oxirgi 3 yil ichida aholi ancha kopayishga erishgan, buning asosiy sabablardan biri iqtisodiyotning rivojlanib borishi va aholi bandligini oshirish, ish bilan ta'minlash va tadbirkorlarning ishchi o'rni yaratilishi bilan bog'liq bo'ldi.

Bugungi kunga kelib shahar va qishloq aholi punktlarining zamonaviy me'moriy qiyofasini shakllantirish, uy-joy va ijtimoiy-maishiy qurilishni jadal rivojlantirish, muhandislik-kommunikatsiya va yo'l-transport infratuzilmasini yangilash hamda rekonstruktsiya qilish bo'yicha amalga oshirilgan kompleks chora-tadbirlar shaharlarning arxitektura-loyihalashtirish tizimini sezilarli darajada yaxshilash imkonini berdi. Guliston, Termiz va Jizzax shaharlarini rekonstruktsiya qilish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan shaharsozlik sohasiga oid masalalar va muhim muammolarni hal etish g‘oyat dolzarb vazifa ekani inobatga olinib, «O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmon hamda «O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qaror qabul qilindi. Qabul qilingan farmon va qarorlar, avvalo, O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasining arxitektura va shaharsozlik sohasida yagona davlat va ilmiy-texnikaviy siyosatni olib borish jarayonidagi rolini oshirishga qaratilgan bo‘lib, uning faoliyatidagi asosiy vazifalar va yo‘nalishlarni belgilab beradi.

Shu nuqtayi nazardan O‘zbekistonning boshqa shaharlari singari Termiz shahrining aholisi soni va zichligi, geografik joylashuvi, ixtisoslashuvi va infratuzilma bilan ta‘minlanganlik darajasi tahlil qilinib, xizmatlar sohasini rivojlantirishga, shaharni obodonlashtirishga qaratilgan ustuvor yo‘nalishlar belgilangan. Termiz shahri mamlakatimizning qo‘shni davlatlar bilan hamkorligida, qo‘shnichiligida ham tutgan o‘rni katta.

Transchegaraviy hamkorlik davlatlararo hamkorlikni rivojlantirishning muhim omili bo‘lib, integratsiya jarayonlarining faollashishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Termiz shahri transchegaraviy hamkorlik sharoitlarini yaxshilash, qo‘shni mamlakatlar bilan o‘zaro manfaatli madaniy, sanoat va boshqa aloqalarni tiklash va rivojlantirish imkonini yaratib beradi. Ko‘p hollarda transchegaraviy hamkorlikni rivojlantirishda chegara hududlarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashga katta e‘tibor qaratiladi. Termiz kabi shaharlar mahalliy va mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishga katta hissa qo‘shadi.

Termiz shahrini rivojlantirish nafaqat uning iqtisodiyotdagi ishtiroki samaradorligini oshirish, balki iqtisodiyotning mintaqaviy nisbatlarini yaxshilash uchun ham katta ahamiyatga ega va umuman mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Transchegaraviy hamkorlik – bir necha manfaatdor mamlakatlarning “katta” integratsiya-mintaqaviy birlashmalarining muhim tarkibiy qismi bo‘lgan “kichik” integratsiyaning bir turidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Soliyev A. O'zbekiston geografiyasi. Darslik T. :“Universitet” 2014.
2. Soliyev A., Nazarov M., Qurbonov Sh. O'zbekiston hududlari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi. T-: “Mumtoz so'z”, 2010.
3. Atamirzayev O., To'xtaliyev N. O'zbekiston tabiati, aholisi va iqtisodiyoti. “ O'zbekiston ensiklopediyasi”-T., 2009.
4. Axmedov E.- O'zbekiston shaharlari mustaqillik yillarida.- T., “Abu Ali Ibn Sino”, 2002.
5. Soliyev A. Va boshqalar. Mintaqaviy iqtisodiyot.- T.,-2003.

Axborot manbalari

6. www.undp.uz
7. www.gwpcancena.org
8. www.geogr/msu.ru
9. <http://www.geografiya.ru/>
10. www.uzgeo.uz